

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Масюк О.М.,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Титаренко Л.І.,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація: У тезах зазначено, що актуальність теми обумовлена суцільною цифровізацією освіти, впровадженням цифрових технологій в освітній процес закладу вищої освіти. Виявлено, що майбутній вчитель початкової школи повинен не лише володіти базовими знаннями, технічними навичками та цифровою культурою, але й вміти інтегрувати новітні цифрові інструменти у свою професійну діяльність. Встановлено, що цифрову компетентність вчителя початкової школи потрібно розвивати трьох аспектах: особистісному, загально професійному і методичному.

Ключові слова: початкова освіта, вчитель початкової школи, цифрова компетентність, цифрові технології.

Abstract: The abstract states that the relevance of the topic is driven by the total digitalization of education and the implementation of digital technologies into the educational process of higher education institutions. It is found that a future primary school teacher must not only possess basic knowledge, technical skills, and digital culture but also be able to integrate the latest digital tools into their professional

activities. It is established that the digital competence of a primary school teacher should be developed in three aspects: personal, general professional, and methodical.

Key words: primary education, primary school teacher, digital competence, digital technologies.

Сучасна система освіти вимагає докорінних змін і має відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку, зокрема у сфері підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Сьогодні диктує необхідність не лише володіння вчителем базовими знаннями, технічними навичками та цифровою культурою, але й здатність інтегрувати новітні цифрові інструменти у свою професійну діяльність із урахуванням вікових особливостей молодших школярів. Особливо актуальним це стає в умовах воєнного стану в Україні, коли «значна частина життя дітей сьогодні відбувається у цифровому середовищі», яке вимагає від вчителів «іншої ментальності, іншого сприйняття картини світу, зовсім інших підходів і форм роботи зі здобувачами освіти» [4, с.11].

Станом на грудень 2019 року Міністерством цифрової трансформації України зафіксовано, що 53% населення мали низький рівень володіння цифровими компетентностями або не мали їх взагалі; у 2021 році майже 30% учнівської молоді, 3% здобувачів вищої освіти не мають базових цифрових навичок, відповідно 39,4% і 26,7% здобувачів мають навички нижче середнього. За останні 5 років ситуація навряд чи змінилася на краще.

Дослідження О. Антонової, С. Карплюк, І. Колеснікова, М. Косянчук, Д. Матейчук, П. Микитенко, О. Соколюк, О. Стойки, І. Шищенко переконливо показали потенціал цифрових платформ, цифрових технологій у забезпеченні якості і доступності освіти. «Цифрові технології забезпечують комплексне онлайн-середовище, багате даними, з інформаційними та комунікаційними інструментами» [1], яке надає можливість активно здобувати знання.

Мета публікації полягає в аналізі сучасного стану формування цифрової компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

У документі «Європейська структура цифрової компетентності освітян» (DigCompEdu) (2017) цифрова компетентність розглядається у безпосередньому зв'язку з професією вчителя: саме для професії вчителя було визначено окреме поняття та структура цифрової компетентності. І це зрозуміло, оскільки «недостатній рівень цифрової компетентності педагогів унеможлиблює формування високого рівня цифрової компетентності здобувачів освіти всіх типів закладів освіти на всіх рівнях» [4, с.11].

В Україні базовими документами, що визначають шляхи формування цифрових компетентностей вчителів, створення стратегій щодо розвитку їх цифрової грамотності, є «Концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025 року» (2021) та «Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників» (2021), в яких під цифровою компетентністю маємо розуміти «динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, проводити професійну та/або подальшу навчальну діяльність із використанням таких технологій» [2, 4].

Цифрова компетентність як ключова компетентність вчителя включає в себе «впевнене, критичне та відповідальне використання і взаємодію з цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у суспільному житті» [4] і охоплює такі поняття, як «комп'ютерна, інформаційна грамотність та медіаграмотність, комунікація та співпраця, створення цифрового контенту, безпека (в т.ч. захист персональних даних у цифровому середовищі та кібербезпека), а також розв'язання різнопланових проблем і навчання впродовж життя у цифровому суспільстві» [4, с. 8].

У контексті нашого дослідження вагоме значення мають праці, в яких розглядається проблема формування цифрової компетентності вчителя, таких вчених, як Н. Білик, І. Воротникова, О. Барної, Н. Василяшко, Н. Гончарової, Г. Генсерук, А. Григоренко, О. Жерновнікова, А. Самко, Т. Собченко, С. Толочко та ін. Науковці розглядають цифрову компетентність як важливу складову

професійної компетентності сучасного вчителя. «Учитель, який володіє цифровою компетентністю – це той, хто має знання і вміння з цифрових технологій та володіє здатністю запроваджувати їх в освітньому процесі. Вона передбачає більше, ніж просто вміння використовувати програмне забезпечення або цифрові пристрої, і включає в себе широкий спектр комплексних навичок – когнітивних, моторних, соціологічних та емоційних – які користувачі повинні мати, щоб ефективно використовувати цифрове середовище» [1].

Використанню цифрових технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи приділяється значна увага у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. Так, здобувачі вищої освіти у процесі дистанційного навчання вільно і ефективно використовують такі застосунки і платформи, як Zoom, Google Meet, Moodle, Canva, які дозволяють спілкуватися з викладачами та один з одним у режимі реального часу, якісно організувати процес навчання: в синхронному і асинхронному режимі опановувати лекційний матеріал, готуватися до практичних занять і семінарів, створювати презентації, переглядати відео-матеріали, відкривати відео-конференції, організувати проекти тощо.

Проте недостатньо просто щось знати, важливо використовувати ці навички на практиці. Зрозуміло, що цифрові технології є ефективним допоміжним інструментом освітнього процесу: «цифрові технології у сучасному світі – це не лише технічний засіб навчання, а й середовище існування, яке відкриває нові можливості для навчання у будь-який зручний час, у будь-якому місці, можливість проектування індивідуальних освітніх траєкторій, з можливості переходу від простого споживання електронних ресурсів до їх створення» [4, с.11].

У процесі навчання здобувачі вищої педагогічної освіти навчаються працювати з різними освітніми сервісами, серед яких особливо популярними є такі: Blooket, Gimkit, LearningApps, Matific, Mathletics, MotionMathGames, Kahoot!, Classcraft, Wordwall, Educaplay, Quizlet. Ці інструменти дозволяють

вчителю створювати цікаві інтерактиви під час навчального процесу, де гра вплітається в освітній контекст і стає потужним засобом мотивації та навчання.

Отже, окреслені факти дослідження дають підставу вважати, що для результативного процесу формування цифрової компетентності майбутніх вчителів початкових класів потрібно створювати у ЗВО цифрове середовище, удосконалювати зміст, форми, методи і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; стимулювати здобувачів освіти до активного застосування цифрових технологій у процесі навчання та практичної діяльності, що сприятиме формуванню в них позитивної мотивації та методичного досвіду.

Література:

1. Стойка О., Матейчук Д. Сучасні підходи до впровадження цифрових технологій в освітній процес ЗВО. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Дрогобич: Вид-во «Гельветика», 2023. Вип.62. Т.2. URL: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/62_2023/part_2/48.pdf

2. Концепція розвитку цифрових компетентностей (2021). URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/kabmin-skhvaliv-konceptsiyu-rozvitku-tsifrovikh-kompetentnostey-do-2025-roku/Dodatok-2.pdf

3. Косянчук М.С. Формування цифрової компетентності в майбутніх вчителів початкових класів у закладі вищої освіти. *Професійна освіта*. URL: <https://vspu.net/nzped/index.php/nzped/article/view/876/271>

4. Рамка цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників (2021). URL: https://osvita.diiia.gov.ua/uploads/0/2900-2629_frame_pedagogical.pdf.